

***Zelleria hepariella* STAINTON, 1849 (Lepidoptera: Yponomeutidae)
– nowy gatunek motyla dla fauny Górnego Śląska**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7155644>

ADAM LARYSZ

Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID 0000-0002-3672-2668

ABSTRACT. *Zelleria hepariella* STAINTON, 1849 (Lepidoptera: Yponomeutidae) – a new species of micro-moth for the Upper Silesian fauna.

Zelleria hepariella STAINTON, 1849 (Lepidoptera: Yponomeutidae) is for the first time recorded from Upper Silesia, Poland. One specimen was collected in 2022 in Mysłówice, Silesian Voivodeship.

KEY WORDS: Lepidoptera, Yponomeutidae, *Zelleria*, new data, faunistics, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Zelleria* STAINTON, 1849, należący do rodziny namotnikowatych Yponomeutidae, liczy ponad 50 gatunków, z których pięć występuje w Europie: *Z. abisella* (CHRÉTIEN, 1910), *Z. hepariella* STAINTON, 1849, *Z. oleastrella* (MILLIÈRE, 1864), *Z. plumbeella* (STAUDINGER, 1871) i *Z. wolffi* KLIMESCH, 1983 (AGASSIZ & FRIESE 1996, AGASSIZ 2022). W Polsce stwierdzono dotąd jeden gatunek z tego rodzaju – *Zelleria hepariella* STAINTON, 1849, którego wąskie wydłużone przednie skrzydła mają kasztanowo-rdzawe ubarwienie z nalotem ciemnych łusek wzdłuż brzegu kostalnego. Strzepina długa ciemno szara. Skrzydła tylne są ciemno szaro ubarwione z widocznym rozjaśnieniem u nasady, strzepina długa, ciemniejsza od skrzydła. W pozycji spoczynkowej motyle unoszą odwłok do góry, przypominając tym zachowaniem motyle z rodzaju *Argyresthia*.

MATERIAŁ I METODY

W trakcie systematycznie prowadzonych badań faunistycznych motyli Śląska, złowiono jeden okaz gatunku *Z. hepariella*:

woj. śląskie: Mysłówice-Ćmok [CA66], 3.05.2022, 1♀ do światła UV LED, leg. et det. A. Larysz (Ryc. 1).

Gatunek po raz pierwszy stwierdzony w faunie motyli Górnego Śląska.

Okaz dowodowy znajduje się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB).

Z. hepariella, opisany z południowej Anglii z Wysp Brytyjskich (STAINTON 1849), jest szeroko rozmieszczony w Europie, wykazany z Austrii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Irlandii, Łotwy, Macedonii, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Węgier i Włoch (ŠUMPICH 2006, AGASSIZ 2022). W Polsce znany tylko z dwóch historycznych doniesień (BARANIAK 1993): pierwsze pochodzi ze

Ryc. 1. *Zelleria hepariella*, ♀, Mysłówice-Ćmok, 3.05.2022 (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Zelleria hepariella*, ♀, Mysłówice-Ćmok, 3.05.2022 (photo A. Larysz).

sprawozdania Towarzystwa Śląskich Entomologów we Wrocławiu z 1890 roku, gdzie dr Wocke podaje, że dr Schneider złowił 28 marca 1 okaz *Zelleria insiginipennella* Stainton w Łądku Zdroju (Landeck) (WOCKE 1891), drugie podają ROMANISZYN i SCHILLE (1930) z okolic Młodowa koło Rytra nad Popradem, gdzie 13 maja 1 okaz złowił Schille.

Gąsienice *Zelleria hepariella* żerują na bylicy pospolitej (*Artemisia vulgaris* L.) (ROMANISZYN & SCHILLE 1930) oraz na roślinach z rodziny oliwkowatych Oleaceae, jak jesion wyniosły (*Fraxinus excelsior* L.) czy filirea (*Phillyrea* L.) (FRIESE 1960). Motyle pojawiają się w lipcu i sierpniu w jednym pokoleniu w ciągu roku, zimują imagines, które znów pojawiają się wczesną wiosną.

PIŚMIENNICTWO

- AGASSIZ D.J.L. 2022. Lepidoptera, Yponomeutidae. Fauna Europaea, version 2022.10. <https://fauna-eu.org>.
- AGASSIZ D.J.L., FRIESE G. 1996. Yponomeutidae, pp: 55–58, In: The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist, KARLSHOLT O., RAZOWSKI J. (Eds.). Apollo Books, Stenstrup, 380 pp.
- BARANIAK E. 1993. A faunistic review of species of the Yponomeutidae (Lepidoptera) in Poland (excluding the genera: *Kessleria* NOWICKI, 1868, *Swammerdamia* HÜBNER, 1825 and *Prays* HÜBNER, 1925). *Polskie Pismo Entomologiczne* 62: 83–98.
- FRIESE G. 1960. Revision der paläarktischen Yponomeutidae. *Beiträge zur Entomologie* 10(1-2): 1–131.
- ROMANISZYN J., SCHILLE F. 1930. Fauna motyli Polski. Tom II. *Prace monograficzne Komisji fizjograficznej PAU* 7: 1–358.
- STAINTON, H.T. 1849. An attempt at a systematic catalogue of the British Tineidæ & Pterophoridaæ, London: I–IV, 1–32.
- ŠUMPICH J. 2006. *Zelleria hepariella* STAINTON, 1849 in the Bohemian Forest (Lepidoptera: Yponomeutidae). *Silva Gabreta* 12(3): 147–150.
- WOCKE M.F. 1891. Vereinsnachrichten. Auszüge aus den Protokollen. *Zeitschrift für Entomologie N.F* 16: 12–13.

Accepted: 23 September 2022; published: 7 October 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>